

القوة واستخداماتها في العلاقات الدولية

دراسة مستقبلية

أ.م.د. فاضل عبدعلي حسن: مركز ذي قار للدراسات التاريخية، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية

Fadhelabd2014@gmail.com.

المستخلص

يعد مفهوم القوة من بين المفاهيم الرئيسية والمؤثرة في النظام الدولي والعلاقات الدولية، ويعد من بين المفاهيم القديمة في جميع الحضارات في العالم، فبدأ استخدام القوة بشكل بسيط وبآلات بسيطة من صنع الأيدي وتستخدمها تارةً للدفاع عن النفس وتارةً أخرى لصيد الحيوانات من أجل إعداد الطعام، إلا أنه وبمرور الزمن والتقدم الثقافي والمعرفي والحضاري بدأت القوة واستخداماتها تتقدم بشكل سريع وهائل للحاجة الماسة إليها من أجل تنظيم الحياة وفرض القانون وفض النزاعات الدولية بالإضافة إلى حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير وغيرها، وباتت القوة العسكرية هي المعيار الرئيس في بناء مؤسسات القوة في الدول، إلا أنه وعلى الرغم من طيلة تلك الفترة التي امتدت إلى عقود من الزمن لم يعد الاعتماد على القوة العسكرية بعينها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول، بل دخلت قوى أخرى إلى جانب القوة الصلبة (العسكرية والاقتصادية) إلى تعدد مكلفة جداً، كالقوة الناعمة التي تتواجد في الدبلوماسية والحضارة والتأثير الثقافي والمعرفي على الشعوب عبر وسائل الإعلام وتكنولوجيا الإنترنت والذكاء الاصطناعي وغيرها.

الكلمات المفتاحية: العلاقات، القوة، الدولية دراسة، مستقبلية

Abstract

The concept of force is among the main and influential concepts in the international system and international relations, and it is considered among the ancient concepts in all civilizations in the world. Force began to be used in a simple way, with simple machines made by hands, and used sometimes for self-defense and other times to hunt animals in order to prepare food, except With the passage of time and the progress of culture, knowledge, and civilization, power and its uses began to advance rapidly and dramatically due to the urgent need for it in order to organize life, impose the law, and resolve international disputes, in addition to the right to self-defense, the right to self-determination, and others.

Military power has become the main criterion in building institutions of power in countries. However, despite the period that extended over decades, reliance was no longer on military power in particular to achieve the strategic goals of countries. Rather, other powers entered alongside hard power (military and economic).) Which is considered very expensive, such as the soft power that exists in diplomacy, civilization, and cultural and cognitive influence on peoples through the media, Internet technology, artificial intelligence, and others.

Keywords (relations, power, international, study, future)

مقدمة

مما لا شك فيه فان القوة بكل أنواعها تؤدي دوراً مهماً وبارزاً في العلاقات الدولية وحسم الكثير من الإشكاليات والنزاعات التي قد تحدث ما بين الفواعل الرئيسية في النظام الدولي كالدول والمنظمات الدولية والإقليمية، الأمر الذي أدى الى ظهور مدارس فكرية أخذت بتحليل وتفكيك العلاقات الدولية في ضوء مفهوم القوة، وباتت القوة تؤدي دوراً بارزاً أيضاً في تحقيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وان القانون الدولي نظم عملية استخدام القوة وحظر استخدامها وفقاً للقانون الدولي وآلياته، عبر استخدام القوة أو التلويح باستخدامها وفقاً للقانون أو حظر استخدامها أو الامتناع عن التهديد باستخدامها، من هنا فقد تم تقسيم القوة في النظام الدولي الى قوة صلبة وقوة ناعمة وقوة ذكية وقوة افتراضية، وكل قوة لها استعمالها المختلفة، فالقوة لم تكن حكراً على دولة معينة أو عدداً معيناً من الدول، بل هنالك حراكاً متغيراً للقوة حسب الظروف والمعطيات الدولية، وباتت القوة تتحول من الشرق الى الغرب أو العكس، وهو تحولاً دراماتيكياً يتأثر بحركة القوة الصلبة والناعمة والذكية والافتراضية في تلك الدول.

أولاً: الاشكالية: تعد القوة من بين المحركات الرئيسية للدول في النظام الدولي وهي التي ترسم ملامح النظام الدولي القائم ومن هنا نضع التساؤلات الآتية:

- 1- هل تبقى القوة في وضعها الحالي هي من تحدد العلاقات الدولية بين الدول أم أن التقدم التكنولوجي والتغير الواضح في مفاهيم القوة سيشكل مفاهيماً جديدة أو نمطاً جديداً للعلاقات الدولية.
- 2- هل التحول في القوة في النظام الدولي من الغرب الشرق سينتج شكلاً جديداً للنظام الدولي.

ثانياً: الفرضية: بلا شك فان التغير والتقدم التكنولوجي في القوة ومصادرها سيؤثر بشكل مباشر على شكل العلاقات الدولية، بالإضافة الى أن التحول في القوة في النظام الدولي سينتج نظاماً دولياً جديداً وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية، من هنا فان هذه الدراسة ستجيب على هذه الفرضية وقد تتفق معها أو تختلف من معها وفق سياق علمي أكاديمي معرفي.

ثالثاً: أهمية الموضوع: تعد هذه الدراسة من بين الدراسات المهمة لما تمثله القوة من مفصل كبير وركيزة أساسية في العلاقات الدولية، فالقوة هي المعيار الرئيس الذي تحدد الدول علاقاتها في ما بينها وتتخذ القرارات على أساسها، وتأسيساً على ما تقدم فان الدراسة في هذا المجال باتت أمراً مهماً بسبب التحول الكبير في القوة نحو الشرق، بالإضافة الى التحول النوعي العلمي والتقني في القوة ذاتها نحو القوى الناعمة والذكية وغيرها.

رابعاً: هيكلية الدراسة: تم تقسيم هذه الدراسة الى مقدمة وثلاثة مباحث وكل مبحث الى مطلبين ومن ثم الخاتمة، فعنوان المبحث الأول: مبدأ استخدام القوة وحظرها في السياسة الدولية، وكان المطلب الأول بعنوان: مبدأ استخدام القوة، والمطلب الثاني: مبدأ حظر استخدام القوة، أما المبحث الثاني: جاء بعنوان: أنواع القوة في السياسة الدولية، وكان المطلب الأول بعنوان، القوة الصلبة والناعمة، وجاء المطلب الثاني بعنوان: القوى الناعمة والذكية واستخدامها، أما المبحث الثالث فكان بعنوان، مستقبل القوة وتحولاتها في السياسة الدولية، وجاء المطلب الأول بعنوان: القوة السبيرانية والذكاء الاصطناعي، والمطلب الثاني جاء بعنوان: تحولات القوة في السياسة الدولية، ومن ثم الخاتمة.

المبحث الأول

القوة ما بين استخدامها وحضرها في السياسة الدولية

يعد موضوع استخدام القوة في القانون الدولي من بين أهم المواضيع في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه في الوقت ذاته من أكثر المواضيع إثارة للخلافات حول فاعلية القانون الدولي، وان النظام الدولي اليوم والوضع الدولي الراهن لا يبدوا منتظماً في مسألة استخدام القوة، فهناك مسألة تحريم استخدام القوة بصورة منفردة من قبل الدول إلا في حالة الدفاع عن النفس، فالنظام الدولي اليوم لا سيما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وزوال القطبية الثنائية إعترت العالم مسألة استخدام القوة بصورة منفردة لا سيما ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية واستخداماتها للقوة المفرطة في العديد من المواقع والأماكن في العالم، من هنا سيناقش هذا المبحث عبر مطلبه مسألتين مهمتين هما مبدأ استخدام القوة ومبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي.

المطلب الأول

مبدأ استخدام القوة في القانون الدولي

ثمة مسألة مهمة بأن الحرب لم تعد أداة لتسوية النزاعات والحروب الدولية، بعد أن كان هذا الأمر متاحاً في ظل القانون الدولي التقليدي، أما الآن فلم يعد هذا الأمر نافذاً بل محرماً وغير قانوني إلا في حالة الدفاع عن النفس بالنسبة للدول، فالحرب كانت وسيلة شائعة ومألوفة لفض النزاعات الدولية، حيث أخذت الدول استخدام القوة العسكرية ضد الطرف الخصم لنيل أهدافها وتحقيقها، أي أن القانون الدولي التقليدي كان يقر مسألة أو فكرة قيام الدولة القوية بفرض قانونها على الدول الأضعف منها، فقد ذلك القانون يتضمن في جزء منه أحكاماً تعد بمثابة تطبيق لقانون القوة لا لقوة القانون⁽¹⁾.

إلا أن القانون الدولي الحديث وما تضمنه ميثاق الأمم منظمة المتحدة⁽²⁾ على قرارات ومواد مهمة في مسألة القوة واستخداماتها من عدمها، فقد منع في (الفقرة الرابعة) من المادة الثانية من الميثاق استخدام الدول للقوة أو التهديد أو التلويح في استخداماتها في العلاقات الدولية مع بعضها البعض، وجعل استخدام القوة مقيداً باستثناءات وأحوال محددة هي الواردة في مواد وفقرات الفصل السابع منه والمتصلة بتدابير الأمن الجماعي والدفاع عن النفس، من هنا فنستنتج من خلال قراءة نصوص ميثاق الأمم المتحدة بأن الميثاق سعى سعياً حثيثاً إلى منع استخدام القوة في النزاعات الدولية وإلى حث

(1) محمد خليل الموسى، مبدأ استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر. دار وائل للنشر، الأردن 2004، ص 15.

(2) مارست عصبة الأمم المتحدة دورها عقب مؤتمر باريس للسلام 1919 لتطوير قواعد القانون الدولي التقليدي وهي التي تقر بمشروعية اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية عبر نظامها الأساسي الذي يعرف بالعهد، وقد أصبحت وفقاً له أمر يخص الدول بشكل عام، ولكنها لم تأخذ في رؤيتها مهمة التحريم القطعي لها، بل اكتفت بتوقيف مشروعيتها على استنفاد كل الوسائل السلمية في حل النزاعات كالتحكيم الدولي أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى مجلس العصبة والتفريق بين الحرب العادلة وغير العادلة في حوضها، وهذا ما تم مناقشته والإشارة إليه بموجب المواد 12 إلى المادة 17 في ميثاق عصبة الأمم. ولمزيد من التفاصيل: ينظر: ميثاق عصبة الأمم 1919، المتاح على الرابط التالي: تاريخ المشاهدة 2024/7/7.

<https://www.ungeneva.org/ar/about/league-of-nations/covenant>

الدول على تسوية نزاعاتها سلمياً لكنه في الوقت ذاته لم يحرم استخدام القوة بشكا مطلق، فقد تضمن في (المادة 51) منه حكماً يجيز للدول استخدام القوة انفرادياً ودون اجازة أو تفويض من الأمم المتحدة دفاعاً عن النفس⁽¹⁾.

لقد تم الاتفاق على ايجاد نظام الأمن الدولي عبر التفاهم بين الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، فقد وقعت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وناكلا في سنة 1944 على معاهدة أيدتها الدول الأخرى في سان فرانسيسكو سنة 1945، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه المعاهدة هو تجنب جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد في استخدامها ضد الدول الأخرى، ومن الجدير بالذكر واستناداً الى مواد الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وتحديداً من (المادة 39 الى المادة 50) فان مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي الى المنظمة فهو مكلف بإحلال السلم ومعاينة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعرضهم للخطر، وله الحق في استخدام القوة العسكرية وغيرها لقمع أي عدوان⁽²⁾.

وبناءً على ما تقدم فقد تم فشل نظام الإقرار الجماعي للأمن الذي تم إقراره بناءً على مواد الفصل السابع من الميثاق الدولي للمنظمة، ولم يتم تشكيل الجيش لمجلس الأمن الدولي في حينها، من هنا فقد عادت الدول والحكومات من استخدام حق الرد المنفرد على التحركات غير المشروعة، وعليه فقد باتت تشيع يوماً بعد آخر العقوبات التي تتخذها الدول بصورة انفرادية⁽³⁾.

ومن هنا يمكن القول بأن مواد وأحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة هي المعبر عن المشروعية الدولية وكل ما خالفها يمثل انتهاكاً لهذه المشروعية وعليه فان تحريم استخدام القوة في السياسة الدولية هو المشروع وان كل ما يناقضه ولا يتعاطى ويتفق معه فهو الذي يتسم بعدم المشروعية، فقد جاء ميثاق الأمم المتحدة بمبدأ عدم المشروعية لاستخدام القوة العسكرية باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام المنظمة العالمية، وهذا يكون العدوان واستخدام القوة للقيام به سلوكاً غير مبرراً أو مشروعاً بل وخارجاً عن القانون وهذا مبدأ لا يمكن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه كونه يتمتع بصفة القاعدة الأمرة⁽⁴⁾ في القانون الدولي⁽⁵⁾.

وتأسيساً على ما تقدم يمكننا القول بأن حظر استخدام القوة أو التلويح باستخدامها في العلاقات الدولية يعد مبدأً قانونياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العام، بالإضافة الى كونها تعد من بين المبادئ الأساسية التي قامت عليها واستندت منظمة الأمم المتحدة، كون الأخيرة تعد منظمة عالمية تهدف الى حماية السلم والأمن الدوليين والحفاظ على

⁽¹⁾ محمد خليل الموسى، مصدر سبق ذكره، ص 15.

⁽²⁾ هناء جبوري محمد، مبدأ عدم التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة نسق، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، المجلد 37، العدد 3، 2023، ص 703.

⁽³⁾ هناء جبوري محمد، مصدر سبق ذكره، ص 703.

⁽⁴⁾ القاعدة الأمرة في القانون الدولي: هي قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي التي تمثل للمجتمع الدولي مكانة أسى وأعلى من القواعد الأخرى في القانون الدولي، لذلك لا يمكن ولا يجوز مخالفتها ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي، لأنها لا تهدف إلى حماية المصالح الفردية للدول وحسب، إنما تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا والعامة للمجتمع الدولي بأسره، لذلك يجب أن يكون معترف بها وتحظى بمقبولية من قبل الجماعة الدولية، وان لا تكون قابلة للانتقاص وإلا انعدم الغرض منها. للمزيد من التفاصيل ينظر: وائل علوان المدحجي، القواعد الدولية الأمرة وأثارها في القانون الدولي، مجلة الأندلس للعلوم والتقنية، جامعة صنعاء، المجلد 6، العدد 26، صنعاء 2019.

⁽⁵⁾ خالد عواد حمادي، فاعلية التنظيم القانوني لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 1، العدد 3، الجزء 2، 2017، ص 630.

التعايش السلمي في المجتمعات، من هنا ترى هذه المنظمة بأن معالجة وفض النزاعات الدولية لا بد أن يكون عن طريق قواعد القانون الدولي باستثناء حالات الدفاع الشرعي عن النفس التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي سنشرع بتحليلها ودراستها من خلال المطلب القادم من هذه الدراسة.

المطلب الثاني

الاستثناءات الواردة لمبدأ حظر استخدام القوة

على الرغم من السياقات الرسمية المتبعة في مسألة استخدام القوة من عدمها في العلاقات الدولية، ودور التنظيم الدولي في تحديد حالات استخدام القوة بما يتلاءم والحالات التي تمر بها العلاقات الدولية كما هو الحال في مسألة النزاعات الدولية أو حق الدفاع الشرعي عن النفس أو حالات التدخل الانساني أو اتخاذ التدابير اللازمة من قبل مجلس الأمن الدولي واستخدامه للقوة العسكرية لمعالجة توتر دولي أو نزاع قائم، أو ربما استخدام القوة لحق تقرير المصير، كل هذه الحالات الواردة لمبدأ استثناء حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ستتم مناقشتها عبر هذا المطلب.

أولاً: استخدام القوة في أطار حق الدفاع الشرعي عن النفس وحق تقرير المصير

أشار ميثاق منظمة الأمم المتحدة في (المادة 51) منه الى حق الدفاع الشرعي عن النفس، بالإضافة الى مسألة حق تقرير المصير في المادة (55)، وان المقاومة حق مشروع ومكفول للشعوب لتحرر من الاحتلال والتبعية، أقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر وجميع الأديان السماوية والأعراف، والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها ومحاربة المحتل بشق أنواع الوسائل والإمكانات الموجودة لدى الشعوب، فالمقاومة الشعبية قد تجري دون أن تكون هنالك دولة، أو قد تجري من أجل إنشاء دولة، فضلاً عن أن وجود الشعب سابق لوجود الدولة، بل المقصود بالشعب هنا الذين ينتمون إلى وطن واحد، سواء أكانوا مقيمين فيه أو غير مقيمين، والذين تجمعهم روابط مشتركة من اللغة أو التاريخ أو التراث أو غير ذلك من العوامل القومية⁽¹⁾.

ومن حق المقاومة وفق المعايير الدولية استخدام القوة بكل اشكالها لمواجهة المحتل⁽²⁾، والقوة التي تستخدم في المقاومة هي قوة مشروعة، والشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال لها الحق في الثورة ضد الاحتلال بل من واجبها الوطني والقومي والإنساني الجنوح إلى المقاومة، فلا سبيل للتحرير غير المقاومة والكثير من البلدان نالت استقلالها عن طريق الكفاح المسلح⁽³⁾.

(1) عبد الهادي خلف، المقاومة المدنية مدارس العمل الجماهيري وأشكاله، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1988، ص 91.

(2) وان الدفاع الشرعي عن النفس يحدث نتيجة الى صور العدوان، فاذا وقع عملاً من أعمال العدوان لا يصل الى درجة استخدام القوة المسلحة ضد أية دولة معينة، هنا لا يجوز استخدام القوة من أجل الدفاع عن النفس لرد ومعالجة هذا العدوان وانما يجوز للدولة أن تلجأ الى مجلس الأمن الدولي استناداً للمادة 39 وهي (المادة الفاحصة) التي تفحص الحدث ان عدواناً حقيقياً من عدمه، وهل يشكل الأمر تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو إخلالاً به، وهنا يجب النظر الى حق الدفاع عن النفس بصفته استثناء من القيد العام بشأن حظر استخدام القوة في السياسة العلاقات الدولية. ينظر: محمد يونس الصائغ، حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 9، العدد 34، جامعة الموصل 2007، ص 186.

(3) علي بيضون، مقاومة الاحتلال واشكالها المصطلح في العلاقات الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة الاسلامية، لبنان 2004، ص 33.

ثانياً : استخدام القوة في القانون الدولي (التدخل الانساني) و (التدخل بناءً لدعوة)

يعد التدخل الانساني من بين المفاهيم المهمة الذي ظهر في إطار ما يتعلق بحماية حقوق الأقليات وبعض الجماعات العرقية، وتم النظر الى هذه الأمر بوصفه ضماناً رئيسية يتم اللجوء اليها في الحفاظ على تلك الحقوق لتلك الجماعات والأقليات التي تعيش على إقليم دولة معينة، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945، باتت مسألة الحماية الدولية لحقوق الانسان تمثل واحدة من المبادئ الرئيسية للتنظيم الدولي، وقد تضمن ميثاق منظمة الأمم المتحدة نصوصاً تتعلق بمسألة حماية الانسان في المواد التالية (3/1 ، 55)، وغيرها من المواد الأخرى من الميثاق، ومن الجدير بالذكر فان حماية حقوق الإنسان لم تقتصر على فئة معينة دون أخرى بل شملت مختلف الأفراد والجماعات بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم الدينية والعقائدية والإثنية⁽¹⁾.

وكما هو معروف فالمقصود بالتدخل الانساني⁽²⁾ في القانون الدولي هو تدخل دولة أو أكثر في سيادة دولة أخرى في اختصاصاتها بصورة قسرية وبدون موافقتها، وعليه فالتدخل هو مفهوم يرتبط برضا الدولة المختصة إقليمياً، فإذا تحقق هذا الرضا ينسلخ وصف التدخل عن حلول دولة محل دولة أخرى في اختصاصاتها، بمعنى آخر فان التدخل الانساني استخدام دولة أو أكثر للقوة العسكرية ضد دولة أخرى دون رضاها لمنع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان الأساسية بغض النظر عن جنسية الضحايا، من هنا فالتدخل بالقوة العسكرية تقدم له الدول لأغراض انسانية بحتة، والتدخل الانساني يختلف عن المساعدة الانسانية⁽³⁾.

أما فيما يتعلق بمفهوم التدخل باستخدام القوة بناءً لدعوة من قبل دولة معينة، فان الحكم الوارد في المادة 4/2 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة قد اقتصر على النزاعات والروب التي تحدث بين الدول، وان وضع النص قد استثنى النزاعات الداخلية في الدول ويعدها شأنها داخلياً، إلا اذا ترتب على هذا الأمر تهديداً للسلام والأمن الدوليين فتجري معالجتها وفق أحكام الميثاق الأممي، ومن الجدير بالذكر فان المنظمات الدولية قد عمدت الى عدم جواز التدخل العسكري في النزاعات الداخلية للدول، إلا ان الممارسة الدولية لم تمنع في الواقع تدخل الدول عسكرياً في دولة أخرى بناءً على طلب الدولة الأخيرة لمساعدتها في إعادة نظامها الداخلي نعم الاستقرار والحد من النزاعات الداخلية على إقليمها، ويشترط القانون الدولي في تدخل دولة ثالثة بشروط وضوابط صارمة، وهذا يعد وفق القانون الدولي جانب من جوانب الدفاع الشرعي عن النفس⁽⁴⁾.

(1) أياد يونس محمد الصقلي، محمد يونس يحيى الصانع، المبررات الحديثة لاستخدام القوة في إطار نظام الأمن الجماعي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 16، العدد 58، جامعة الموصل 2013، ص 276.

(2) يبيد الاتجاه المؤيد لنظرية التدخل الانساني بأن استخدام القوة لأغراض انسانية خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة يعد جزءاً من قواعد القانون الدولي العرفي وهم يستندون الى تبرير وجهة نظرهم الى عدد من الحجج ومن بينها: المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة فهذه المادة ليس نصاً معزولاً عن تطور النظام القانوني الدولي فهي تتضمن حكماً قانونياً ودلالات ومضامين تعتمد على تطور موضوعات الحياة الدولية، إلا أن هنالك من يقف معترضاً على عدم مشروعية التدخل الانساني ويرون بأنه ليس هنالك ثمة تناسب ما بين استخدام القوة وبين العمل من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية في الدول الأخرى فعادةً ما يؤدي استخدام القوة حتى وان كان لأغراض انسانية بحتة فمن الممكن أن يؤدي الى أضرار واسعة بحقوق الانسان في الدولة المتدخل فيها. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد خليل الموسى، مصدر سبق ذكره، ص 37.

(3) محمد خليل الموسى، مصدر سبق ذكره، ص 25.

(4) المصدر نفسه، ص 155.

ثالثاً: استخدام القوة لتحقيق الأمن الجماعي عبر مجلس الأمن وقرارات الفصل السابع

في حال التحريم لاستخدام القوة على الدول الأعضاء فإنه استناداً الى ميثاق منظمة الأمم المتحدة لا سيما في ضوء قرارات الفصل السابع، فإن مجلس الأمن يستطيع استخدام القوة في حال تهديد السلم والأمن الدوليين أو في حال خرق السلم أو وقوع العدوان، ومن حقه يتخذ الإجراءات الكفيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين ومحاسبة المعتدي، ومما لا شك فيه فإن هذه الإجراءات تندرج في ضوء تطبيق أحكام قرارات الفصل السابع بدءاً من التدابير المؤقتة وانتهاءً بالتدابير العسكرية، وهذا يتضح جلياً في نص المادة (2/24) (1).

ووفقاً (للمادة 39) يتمتع مجلس الأمن طبقاً لهذه المادة بسلطة كاملة لتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم والأمن الدوليين أو إخلال به أو أي عمل من أعمال العدوان في ضوء قرارات ملزمة وذلك بهدف تحقيق السلم والدوليين أو اعادته الى نصابه، فيستطيع مجلس الأمن طبقاً (للمادة 42) من الفصل السابع من الميثاق بأن يتخذ إجراءات عسكرية استثناءً لمبدأ حظر استخدام القوة بناءً الى قرارات الفصل السابع، ومن الجدير بالذكر فإن الحكمة من وراء السماح الى مجلس الأمن أن يتدخل تدخلاً مباشراً عن طريق استعمال القوة العسكرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومن ثم قمع العدوان ومعالجته، فإنه يصبح من غير المعقول قيام مجلس الأمن بتفويض دولة معينة ببعينها لاستخدام القوة العسكرية بداعي المحافظة على السلم والأمن الدوليين (2).

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول بأنه على الرغم من أن مسألة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية بات أمراً ضرورياً وملزماً وهذا ما أشار اليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على مركزية استخدام القوة وعدم إعطاء الدول بشكل فردي من استخدام القوة وبالتالي فقدان السيطرة وعم القدرة على حماية السلم والأمن الدوليين، إلا أنه وفي السياق ذاته هنالك استثناءات قد وردت في القانون الدولي لمسألة حظر استخدام القوة، وهذه الاستثناءات الواردة بالشأن ذاته جاءت من أجل معالجة بعض القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعرض المجتمع الدولي للخطر، الأمر الذي أوجد هذه الاستثناءات التي تمت مناقشتها عبر هذا المبحث.

المبحث الثاني

انواع القوة واستخداماتها في السياسة الدولية

تحاول وتتطلع الدول الى تحقيق طموحاتها ومكانتها إقليمياً ودولياً عبر توظيف كل امكانياتها ومواردها المتاحة، وتختلف هذه الإمكانيات والموارد بين دولة وأخرى، فالموقع الاستراتيجي للدولة ومساحتها وعدد سكانها وامتلاكها للقوة بكل اشكالها، كل ذلك يحدد مكانتها وموقعها في النظام الدولي، فالقوة تعد محدد رئيس في رسم ملامح مكانة الدولة في النسق الدولي، من هنا ستم مناقشة مفهوم القوة وانواعها وتأثيرها في العلاقات الدولية عبر هذا المبحث الذي سينقسم الى مطلبين الأول: مفهوم القوى الصلبة واستخداماتها، والمطلب الثاني: مفهوم القوى الناعمة واستخداماتها.

(1) حامد محمد علي البلداوي، التنظيم القانوني لاستخدام القوة في حفظ السلم والأمن الدوليين والقيود الواردة عليها، مجلة جامعة تكريت للتحقيق، المجلد5، الجزء 2، 2021، ص 346.

(2) المصدر نفسه، ص 351.

المطلب الأول

القوى الصلبة Hard Power واستخدامها

قبل البدء في الحديث عن القوة الصلبة وماهيتها ودورها في صناعة مكانة الدول ومستقبلها، لابد من معرفة مفهوم القوة في السياسة الدولية، فالقوة وفق ما يراه جوزيف ناي تشبه الطقس يعتمد عليه ويتحدث عنه كل شخص ولكن لا يفهمه إلا القليلون، فمثلما يحاول العاملون والمزارعون في الإحصاء بأن ينبؤوا ويتنبأوا بالطقس، يحول أيضاً السياسيون والمحللون أن يصفوا علاقات القوة ويتنبؤوا بتغييراتها، فالقوة تشبه الحب أيضاً من حيث أن تجربتها أسهل من تحديدها أو قياسها، غير أن ذلك لا يقلل من كونها شيئاً حقيقياً، وعليه فالقوة هي القدرة على عمل الأشياء، وبهذا المستوى الأكثر عمقاً فإن القوة هي القدرة في الحصول على النتائج المراد تحقيقها، والقوة تعني أيضاً هي القدرة في التأثير في التأثير على أسلوب الآخرين لجعل تلك الأشياء تكون وتحدث⁽¹⁾.

وإذا ما نظرنا إلى العناصر الرئيسية التي التقليدية التي تعرف القوة والتي تتضمن الثروة والقوة العسكرية والعامل الديموغرافي السكاني، بالتالي فلا بد لهذه العناصر من أن تواكب واقع العصر الحديث، من هنا فالمفهوم التقليدي لأهمية الجيوبولتيكس الموقع الجيوسياسي للحيز المكاني مثلاً: والذي جرى التشديد عليه من قبل المفكرين السياسيين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبح أقل أهمية إبان عصر التكنولوجيا والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من هنا وعلى الرغم من أن عدداً من عناصر القوة التقليدية تبقى ذات أهمية، فإن حقيقة وواقع العالم الرقمي المعولم للقرن الحادي والعشرين أدخلت بعداً جديداً وحديثاً للقوة ومن بين هذه العناصر المعرفة لهذا البعد الجديد للقوة هو القوة الناعمة إضافة إلى القوة التقليدية التي تسمى بالقوة الصلبة⁽²⁾.

فتعد القوة العسكرية تمثل شكلاً رئيساً من أشكال القوة وبقيت مسيطرة لفترة طويلة في حقل السياسة الدولية، إلا أن للثورة الصناعية والثورة المعلوماتية دور فاعل في تغير أشكال القوة، فقد أصبحت هنالك أشكالاً جديدة للقوة متمثلةً بالقوة العسكرية والاقتصادية والتي تسمى القوة الصلبة، والقوة الناعمة والقوة الافتراضية، وبعد الشكل الأخير للقوة من أحدث الأشكال للقوة وأكثرها ارتباطاً في التطورات الحالية في العالم، وتتكون القوة الصلبة Hard Power مدار البحث من عناصر القوة المادية العسكرية والاقتصادية وقد ارتبط البحث في هذا الشكل ممن القوة بفكر المدرسة الواقعية، وفي السياق ذاته تبنى جوزيف ناي تعريفاً للقوة الصلبة ويرى بأن القوة الصلبة لا تقتصر على القوة العسكرية فقط بل القدرة على استخدام الأدوات الاقتصادية بهدف التأثير في سلوك الآخرين، من هنا يمكن أن تتمظهر القوة الصلبة عبر صورتين الأولى القوة العسكرية والثانية القوة الاقتصادية⁽³⁾.

(1) جوزيف ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، دار العبيكان، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، تقديم عبدالعزيز عبدالرحمن الثنيان، الرياض 2007، ص 19-20.

(2) حسين مزهر خلف، الاستراتيجية الأمريكية في إدارة الصراع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، مجلة العلوم السياسية، العدد 49، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد 2015، ص 205.

(3) ربهام مقبل، مركب القوة عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والابحاث الاستراتيجية، المجلد 47، العدد 188، القاهرة أبريل 2012، ص 7-8.

وتتعدد صور أنماط القوة العسكرية الى خمسة انواع وهي: (دبلوماسية الإكراه والتخريب والردع والدفاع والتدخل العسكري المباشر)، فدبلوماسية الإكراه: تتمثل عبر تهديد الدولة للعدو باستخدام القوة العسكرية بالإضافة الى استخدام وسائل فاعلة لإقناعه بالامتثال لقراراتها، ومن الممكن ان يتحقق ذلك عبر سحب السفراء أو فرض العقوبات، والنوع الثاني التخريب: ويتمظهر من خلال القيام بهدم مؤسسات الدولة ومبانيها الوطنية، إلا أن هذه الطريقة لا تنتج سوى الكراهية والعداء على المدى الطويل، ومن الأمثلة الواردة في هذا النمط توط الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات تخريب في أمريكا اللاتينية أثناء الحرب الباردة، أما النمط الثالث وهو الردع: ويعني إصدار تهديدات متكررة لمنع عدو ما من الشروع في عمل غير مرغوب به، وهناك نوعين الردع هما الردع التقليدي عبر استخدام الاسلحة التقليدية، والردع النووي هو استخدام الأسلحة النووية، فالردع التقليدي يكون من خلال ردت فعل لانتهاك قام به العدو، بينما في الردع النووي هو يهدف الى منع العدو من القيام بهذه الانتهاكات، والنمط الرابع الدفاع: ويتمثل عبر اتباع سلسلة من الإجراءات الفعالة التي تتخذها الدولة للدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم عسكري قد نفذه العدو، أما النوع الأخير التدخل العسكري المباشر: ويتم اللجوء اليه في حال فشل دبلوماسية الإكراه وتتعدد حالات التدخل العسكري كحماية المواطنين أو الممتلكات الوطنية، كالتدخل الأمريكي في بنما 1989، إلا أن هذا النمط في استخدام القوة بات يكلف الدول كثيراً بسبب الاستخدام الفعلي للقوة وبدأت تصدر عليه قيود كثيرة ولم يعد بالإمكان تحملها⁽¹⁾.

أما المكون الثاني للقوة الصلبة فهو القوة الاقتصادية: ويتمثل هذا النوع من خلال استخدام الدولة (أ) الأدوات الاقتصادية لجعل الدولة (ب) تقوم بأشياء لصالح الدولة (أ) وهناك شكلان رئيسان لاستخدام القوة الاقتصادية الشكل الأول يتمثل في العقوبات وقد تأخذ شكل مقاطعة الواردات وحظر الصادرات وفرض القيود على الاستثمارات، والشكل الثاني يكون من خلال المنح والمساعدات الاقتصادية أي مكافأة الدول نتيجة لتغيير سلوكها لصالح الطرف الآخر⁽²⁾.

وتأسيساً على ما تقدم فإن القوة الصلبة التي تتكون من القوة العسكرية والاقتصادية وتعد من بين أهم القوة الفاعلة في النظام الدولي والتي من الممكن تحقيق أهداف استراتيجية دولية وبأوقات قياسية، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً فبسبب التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي لم يعد الأمر على ما هو عليه في السابق، فالاعتماد على القوة الصلبة بات مكلفاً جداً ويرهق ميزانيات تلك الدول التي تعتمد على القوة الصلبة، فأصبحت القوة الناعمة بدلاً ناهضاً وفاعلاً وغير مكلف ويحقق نتائج استراتيجية كبيرة، وهذا ما تم التوجه اليه في السنوات الأخيرة، وفي الوقت ذاته فالأمر ليس قطعياً فقد تعود الدول الى استخدام القوة الصلبة حينما لا تستطيع القوة الناعمة تحقيق الأهداف، وهذا ما سنتطرق اليه لاحقاً من هذه الدراسة.

المطلب الثاني

القوى الناعمة Soft Power واستخدامها

⁽¹⁾ ربهام مقبل، مصدر سبق ذكره، ص 8.

⁽²⁾ المصدر نفسه، ص 8.

بدأ التوجه في الاعتماد على القوة الناعمة⁽¹⁾ بعد أن ادركت الدول بأن تلك القوة تحقق أهداف كبيرة بتكاليف قليلة، ويرى جوزيف ناي بأن القوة الناعمة تعد سلاحاً مؤثراً في تحقيق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع بدل الإرغام أو دفع الأموال، وموارد القوة الناعمة في أي بلد هي الثقافة والقيم السياسية وأدوات السياسة الخارجية بمعزل عن استخدام القوة، ويؤكد ناي بأن القوة الناعمة لا يمكن اختزالها في الثقافة فقط، ومن هنا يمكن تعريف القوة الناعمة على أنها (القدرة على أن تحصل على ما تريد عبر الجاذبية الذاتية وبشكل تلقائي دون الحاجة إلى الإكراه والترغيب المالي، فعندما يتقرر سلوكي عن طريق الجاذبية يمكن ملاحظتها ولكنها غير ملموسة فإن القوة الناعمة تكون موجودة بالفعل وفعالة)، ويعتقد جوزيف ناي بأنه على الرغم من أهمية القوة الناعمة والدعوة إلى استخدامها كبديل للقوة الصلبة باعتبار أن النتائج التي تنتجها القوة الناعمة أكثر ضماناً وتكلفة، إلا أنه في الوقت نفسه من الطبيعي استخدام القوة الصلبة إلا أن هذا الأمر يتعلق بطبيعة الموقف المراد معالجته والتعامل معه من حيث عامل الوقت المتاح ودرجة التعقيد وحسابات التكلفة والنتائج المرجوة⁽²⁾.

وقد ميز جوزيف ناي بين ثلاثة أنواع من للقوة الناعمة يتمثل النمط الأول منها بالجاذبية: ويشير هذا الأمر إلى جذب الانتباه أما بطريقة سلبية أو ايجابية وقد عالج جوزيف ناي حالة الانجذاب هذه بين أطراف غير متماثلين في القوة، ورأى أن نزوع هذه طرف في هذه الحالة لاستخدام القوة الصلبة سيؤدي إلى التأثير بالنسبة للطرف الآخر، وعلى سبيل المثال: الهند التي مثلت مصدر جذب إلى بريطانيا في القرن الثامن عشر مما أدى إلى استعمارها وبالتالي لم تكن جاذبية الهند مصدراً لقوة ناعمة لها، ويتمثل النوع الثاني من القوة الناعمة في مسألة الإقناع: ويستخدم هذا الأمر للتأثير على المعتقدات الآخرين وردود أفعالهم دون التهديد باللجوء إلى القوة، وقوة الإقناع لدى الدول تتوافر كلما كان للدولة شرعية وكلما كانت القيادة تمتلك كاريزما، ويتمثل النوع الثالث إلى وضع جدول الأعمال: وتحديد أولويات الدول الأخرى بما يخدم أو يتفق مع أولويات الدولة التي تمارس القوة الناعمة، وعلى الرغم من تزايد أهمية القوة الناعمة فإن جوزيف ناي لم يقلل من أهمية القوة الصلبة حيث يرى بأن المفهومين مترابطين وما يميز بينهما طبيعة السلوك، فالقوة الصلبة قد تحمل بين طياتها الإرغام والإغراء في الوقت نفسه والحال ذاته مع القوة الناعمة⁽³⁾.

ومن الجدير بالذكر فإن العديد من الدول باتت تجمع ما بين القوة الناعمة والصلبة في مواجهتها للعديد من المشاكل الدولية والتزاعات، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد أفغانستان والعراق بعد أحداث 2001 وتسمى هذه القوى الجديدة تعرف بالقوة الذكية وهي الجمع ما بين القوة الصلبة والناعمة، وهذا النوع من القوة الذكية استفادت منه أيضاً الدول الصغيرة كسنغافورة من خلال استثمار قدراتها العسكرية للردع وارتباطها بأنشطة دبلوماسية عبر رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتم استخدام القوة الذكية أيضاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد

⁽¹⁾ ظهر مفهوم القوة الناعمة لأول مرة عام 1990 ضمن كتاب المفكر الأمريكي جوزيف ناي الذي يحمل عنوان: (وثبة نحو القيادة الطبيعية المتغيرة للقوة الأمريكية)، ومن ثم عاود استخدامه في كتابه الآخر (مفارقة القوة الأمريكية)، عام 2002 وبعدها صدر له كتاب آخر يحمل عنوان (القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية) عام 2004، للمزيد من التفاصيل ينظر: حسين مزهر خلف، مصدر سبق ذكره، ص 210.

⁽²⁾ حسين مزهر خلف، مصدر سبق ذكره، ص 210-211.

⁽³⁾ ربهام مقبل، مصدر سبق ذكره، ص 9.

انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما قامت باستخدام قوتها العسكرية لتصفية خصومها في المقابل استخدمت قوتها الناعمة من أجل إعادة اعمار الدول الأوروبية واليابان عبر تبني خطة ومشروع مارشال.

المبحث الثالث

مستقبل القوة وتحولاتها في السياسة الدولية

لفترة طويلة جداً من الزمن كانت عناصر القوة العسكرية هي الأساس في مسألة تحديد مستوى قوة الفاعلين في السياسة الدولية، وبمرور الزمن وتطور الأحداث والعلاقات الدولية والنظام الدولي باتت القوة العسكرية في تراجع نسبي لحساب القوة الناعمة، ليس هذا وحسب بل ظهرت مفاهيم أخرى جديدة في النظام الدولي تتعلق بالقوة ومن بينها مسألة انتشار القوة وانتقالها، وعلى الرغم من أن مفهوم انتشار القوة يستخدم للتعبير عن تراجع دور الدولة وإيقاف احتكارها لكل أشكال القوة، مقابل استخدام القوة بكل أشكالها لصالح فواعل أخرى، إلا أن انتقال القوة هو الأقل تأثيراً على النظام الدولي من انتشار القوة، لأن الأخير يعمل على توزيع القوة على كل الفواعل الدولية وهذا ما يهدد النظام الدولي بالفوضى، أما انتقال القوة فهو انتقالها من الدول التي تمتلك مفاتيح القوة ولا سيما القوة النووية إلى دول محددة وغالباً ما تكون دول كبيرة ومؤثرة وبالتالي فإن القوة ستكون بيد دول محددة دون انتشارها بشكل كبير، ومن خلال هذا المبحث سنبحث في مسألة القوة وتحولاتها عبر هذين المطلبين من هذه الدراسة.

المطلب الأول

مستقبل القوة في النظام الدولي

لا شك فإن الدراسات المستقبلية لا تهدف التنبؤ، بل إلى فتح مجالات المستقبل من خلال تحليل احتمالي وإيجابية على التساؤلات، بالتالي فنجاح أو فشل الدراسات المستقبلية لا يقيّم بدقة التوقعات وتحقق التنبؤات، بل ان الأهمية الحقيقية لدراسة المستقبل تكمن من خلال التأثير في صنعته، وعبر التحولات الكبرى في العالم تزداد درجة الاهتمام بالمستقبل، إذن فالقرارات التي يتم اتخاذها اليوم هي التي ستشكل المستقبل، لذا يتم الاهتمام بالمستقبل لدراسة المآلات الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فضلاً عن دراسة المستقبلات الممكنة لاتخاذ القرار اليوم لرسم ملامح المستقبل، فجاءت الأهمية للدراسات المستقبلية عبر أهم النتائج التي قدمها المختصون في هذا الجانب، التي ساعدت في تطور المجتمعات والشعوب، وهذا ما يسهم أيضاً في النهوض والتقدم لتلك المجتمعات واستشراف المستقبل، فقد ازداد الاهتمام بالدراسات المستقبلية في السنوات الأخيرة وذلك عبر الكم الهائل من تدفق المعلومات فضلاً عن التطور الكبير والهائل في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا وتدفق المعلومات، وأدوات البحث والتحليل المتقدمة، غير أن موضوع الإحاطة بالدراسات المستقبلية في الغرب يختلف عنه في العالم الثالث، فنحن في الدول العربية مثلاً لا نمتلك الأدوات الكافية التي تقودنا للاهتمام بالدراسات المستقبلية كما في الغرب، وهذه حقيقة لا يمكن تغاضيها ويجب أخذها بعين

الاعتبار، وهذا ما يجعل الغرب يتعامل مع خمسين سنة قادمة أو لربما مائتي سنة قادمة، كما جاء في كتاب⁽¹⁾ هيرمان كان وآخرين⁽²⁾.

فتذهب الكثير من الدراسات الى الاقرار بأن المرحلة التي عرفها النظام الدولي المتشكل بعد نهاية الحرب الباردة "نظام أحادي القطب" ما هي إلا حقيقة مرحلة انتقالية تشهدا بنية النظام الدولي، ان تعمّر فيها الولايات المتحدة الأمريكية على رأس النظام الدولي إلا مدة قصيرة من الزمن مقارنةً بعمر بقية القوة العظمى التي عرفها التاريخ، فالتطور السريع والتكنولوجيا والفضاءات المفتوحة التي وفرتها وسائل الاتصال بالاضافة الى التداخل الاقتصادي والتجاري بين الشركات العالمية والدول فضلاً عن عوامل أخرى أسهمت كل منها في الدفع بعجلة التنمية عبر دول العالم بشكل سريع متسببة في حدوث أكبر وأسرع ثورة تنموية شهدها التاريخ احتضنتها دول شرق وجنوب آسيا⁽³⁾.

كما أدى التورط الأمريكي في الدخول في أتون الحروب والنزاعات العديدة في العالم من أجل ترسيخ وضع الهيمنة الى تراجع القوة الأمريكية بشكل جاء لمصلحة قوة آسيوية صاعدة جديدة وفي مقدمتها الصين، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترمي بثقلها نحو الشرق من أجل احتواء هذا الصعود الذي يهدد الغرب بشكل عام، مما جعل الباحثين يستشرفون بأن منطقة الباسفيك ستتحول الى منطقة تنافس جيوسياسي دولي جديد تتموضع فيه كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية⁽⁴⁾.

ونتيجة لعدد الفاعلين الدوليين الكبير في النظام الدولي وبسبب تفاوت درجة كل منهم الالتزام في القواعد المنظمة لحركة العلاقات الدولية، ولتعدد وتنوع وتمايز أنماط الفاعلين الدوليين، فان النظام الدولي هو نظام مركب ومعقد ولكل نظام دولي هيكل قوة يقوم على اختلاف وتفاوت قدرات وسلوك وحدات ذلك النظام وأعضائه وبداخل هيكل النظام الدولي توجد ثلاثة مستويات الأول: وهو الأعلى: ويضم الدول العظمى والكبرى، والمستوى الثاني: يضم الدول التي لها وزنها داخل النظام الدولي لكن ليس لها القدرة على القيادة، والمستوى الثالث: يضم الدول الصغيرة التي تمثل أغلبية عددية لأعضاء النظام الدولي، ولا يقوم النظام الدولي على عدد القوى الكبرى فقط أو الأطراف الفاعلة فيه والقدرات القومية لكل منها، وانما يتأسس أيضاً على نمط التحالفات القائمة بين القوى الكبرى، والنسق القيمي والأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام الدولي حال وجوده ونوع المؤسسات العليا التي تعمل على حفظ توازن القوى في داخله، ومن منظور آخر توجد علاقة بين هيكل النظام الدولي وقدرته على أداء وظيفته فكلمما استمرت قدرة النظام على أداء وظيفته استمر هيكل النظام كما هو وكلمما ضعفت قدرة النظام على أداء تلك الوظائف زادت فرص تغيير هيكل النظام وانهيائه⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ صدر كتاب هيرمان كان وآخرون، العالم بعد مائتي عام الثورة العلمية التكنولوجية خلال القرنين القادمين، عن معهد هيدسون الأمريكي، وتمت ترجمته ضمن سلسلة عالم المعرفة (55)، ترجمة شوقي جلال، الكويت، يونيو 1982، حيث تبدأ فترة الدراسة من عام 1975 وتنتهي عام 2175.

⁽²⁾ فاضل عبدعلي حسن، المنظمات الإقليمية وأثرها في السياسة الدولية - منظمة شنغهاي للتعاون أنموذجاً، دار أمل الجديدة، دمشق 2024، ص 289.

⁽³⁾ جلال خشيب، آمال وشنان، أثر انتقال القوة نحو الشرق على الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث السياسية، العدد 202، القاهرة 2015، ص 10.

⁽⁴⁾ جلال خشيب، مصدر سبق ذكره، ص 10.

⁽⁵⁾ مصطفى علوي، القرن الآسيوي مستقبل هيكل القوة في النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث السياسية، المجلد 50، العدد 200، القاهرة 2015، ص 5.

ومما تقدم فإن النظام الدولي لم يعد نظاماً ثابتاً بل هو نظاماً دولياً متغير حسب الظروف الدولية والمعطيات، فلم يعد النظام الدولي الأحادي أو الثنائي القطبية هو يتحكم في منظومة النظام الدولي فحسب بل ملامح النظام الدولي لن تعد ثابتة ولم تكن هي ثابتة أصلاً لأن (الثابت الوحيد في السياسة الدولية هو المتغير)، من هنا فقد برزت دولاً صاعدة كالصين والهند وألمانيا واليابان وغيرها في تغيير ملامح القطبية الدولية وفقاً لقدراتها وقواها الصلبة والناعمة ومكانتها في النظام الدولي، وعليه ممكن أن نشهد نظاماً دولياً جديداً يختلف بنسبة معينة عما هو موجود الآن، وقد نشهد تحولاً دواماتيكياً للقوة نحو الشرق في السنوات القادمة .

المطلب الثاني

تحولات القوة وانتشارها في السياسة الدولية

بسبب التراجع النسبي لدور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الشرقية والحرب على العراق وأفغانستان ودورها في سوريا ولبنان والملف النووي الإيراني والحرب الجورجية والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى أزمتهما في الشرق الأقصى مع كوريا الشمالية، الأمر الذي أدى إلى ازدهار وارتقاء نوعي لدى خصومها ومنافسها في أوراسيا، كالصين والهند وروسيا واليابان، الأمر الذي أدى إلى بدايات تحول استراتيجي في العلاقات الدولية وهو ما يسمى بتحول القوة نحو الشرق وما يصاحب هذا التحول من الانتقال للقوة من تحولات هيكلية على مستوى النظام الدولي من شأنها أن تغير الخريطة الجيوبوليتيكية في النظام الدولي⁽¹⁾.

ففي منتصف القرن الثامن عشر كانت آسيا تمتلك أكثر من نصف سكان العالم ونصف إنتاجه المحلي، ولكن في لو نظرنا في الصورة ذاتها في القرن التاسع عشر فسنجد بأنه لا تزال آسيا تشكل نصف سكان العالم ولكنها لا تمتلك سوى 20% من إنتاج العالم، وهذا يعود إلى سبب قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن ما يشهد نهاية القرن العشرين وما بعده عودة آسيا إلى المعدلات الطبيعية، وهو بأن آسيا باتت تشكل نصف سكان العالم ونصف إنتاجه، وهذا ما يسمى بعودة الانتعاش إلى آسيا وهو ما بدأت به اليابان وكوريا ودول جنوب شرق آسيا كسنغافورة وماليزيا وما يحدث اليوم في الصين التي بلغ معدل نموها نحو ما يزيد على 10% بالإضافة إلى الهند، وهذا ما جعل العلم بالتوجه نحو آسيا⁽²⁾.

ويرى جون مير شايمر بأن الاقتصاد الحيوي في دولة ما، يعد مصدر قلق للدول المجاورة، نظراً لاحتمال أن يتحول النمو الاقتصادي إلى قوة عسكرية في المستقبل، مما يسبب تغييراً في توازن القوى، وهذا ما يدفع مير شايمر بتقدير القوى الكامنة والذي يعبر عنه بشأن مخاوفه من الصين، وهو يفترض أن توازن القوى سيؤول في المستقبل لصالح الصين⁽³⁾، وعلى هذا فإن الرؤية المحتملة في هذه المرحلة هي الثنائية القطبية الاقتصادية (الأمريكية – الصينية) سيما وأن الصين وحسب المعطيات الاقتصادية سوف تتفوق على الاقتصاد الأمريكي مطلع عام 2040، فقد استعدت الصين من أجل

⁽¹⁾ جلال خشيب، آمال وشنان، مصدر سبق ذكره، ص 15.

⁽²⁾ المصدر نفسه، ص 15.

⁽³⁾ كزار أنور البديري، الصين بزوغ القوة من الشرق، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا - برلين، ص 257.

مقاربة استراتيجية للتأثير أكثر في النظام الدولي والإفصاح عن قوتها كدولة كبرى بدأت في المشاركة في منظمات إقليمية وتجمعات استراتيجية كمنظمة شنغهاي للتعاون وتجمع البريكس⁽¹⁾.

وفيما يخص التطور في القوة في عبر تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مسألة تحولات القوة في النظام الدولي وتأثيراتها على السياسة والاقتصاد والأمن، يتجسد لدينا حينها ما يعرف بالسلطوية الرقمية، في مجالات الحياة كافة، ومن هنا فان الصين والولايات المتحدة الأمريكية هما الدولتان اللتان يتنافسان بشكل كبير في مهمة توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أن المعطيات تشير الى أن الصين دولة رائدة وقادرة على بناء مشروعات تكنولوجية تتطلب مستويات عالية من الخبرة وهي تتفوق بشكل واضح على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ومن الجدير بالذكر فان الذكاء الاصطناعي سيخلق دوراً محورياً وقوياً للدولة في السوق، وهذا ما يتنافى ويتناقض بشكل تام مع الديمقراطية الليبرالية القائمة على اقتصاد السوق أو ما يعرف بالاقتصاد الحر الذي يسعى الى عمد تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية⁽²⁾.

وفي السياق ذاته فان التنافس الاستراتيجي حول القوة وفي عصر الذكاء الاصطناعي قد يخلق تنافساً كبيراً بين الولايات المتحدة والصين، فان التنافس على موقع القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنه ان تكون له تداعيات على النظام الدولي وتحولات القوة فيه، فمن حيث المنظور العسكري يمكن أن تكون يمكن أن تكنولوجياه ضرورية بشكل متزايد لإنشاء ونشر قواعد عسكرية فعالة، ومن منظور اقتصادي يمكن أن تكون الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي قادرة على أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، من هنا فان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستكون عاملاً محركاً لتحولات القوة في النظام الدولي في المستقبل القريب، لا سيما قدرته في التأثير في مجالات مختلفة منها الدبلوماسية والدفاع والاستخبارات والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي⁽³⁾.

وتأسيساً على ما تقدم فان النظام الدولي سيشهد تحولاً ملحوظاً في القطبية الدولية، وسوف ينحصر هذا التحول على مستوى القوى الدولية أو الدول الكبرى حصرياً بل انه سيمتد ليشمل دولاً أخرى من العالم تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بالضرورة سيكون مهدداً لقيم الليبرالية والديمقراطية التي تبناها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بطبيعة الحال سيعكس مدى مستوى التحول الذي سيطرأ في مراكز القوة الدولية والتحول المرتقب للقوة من الغرب الى الشرق متمثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية والصين والقوى الآسيوية الصاعدة.

الخاتمة

كانت القوة العسكرية هي الأساس وهي القوة الرئيسة لعدة قرون مضت لقياس وتحديد مستوى قوة كل الفواعل في النظام الدولي، إلا أنه وبمرور الزمن وتطور الأحداث الدولية أدركت الدول بأن القوة العسكرية وحدها لم تعد تكفي لتحقيق التوازن في النظام الدولي، فتم إدخال عناصر أخرى من القوة الى جانب القوة العسكرية، كالقوة الاقتصادية

(1) فاضل عبدعلي حسن، مصدر سبق ذكره، ص 271.

(2) احمد عبدالعليم، التنافس على الذكاء الاصطناعي وتحولات القوة في النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث، العدد 217، القاهرة 2019، ص 252.

(3) احمد عبدالعليم، مصدر سبق ذكره، ص 254.

والتكنولوجيا وانتهاءً بالذكاء الاصطناعي، ولم تقتصر عناصر القوة هذه على الفاعلين من الدول في النظام الدولي بل وصلت إلى المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات العابرة للحدود القومية.

فالقوة ومصادرها لم تكن في منأى عن القانون الدولي بل أن القانون كان فاعلاً ومؤثراً في مسألة تقنين واستخدام القوة في مواضع معينة وحظر استخدامها في مواضع أخرى، فمسألة تقرير المصير وحق الدفاع عن النفس أشار اليهما ميثاق منظمة الأمم المتحدة في المادتين (51- 55) وغيرها من المواد الأخرى، ولم تعد الدول الكبرى الاعتماد على القوة الصلبة (القوة العسكرية + القوة الاقتصادية) في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفض النزاعات الدولية، بل باتت القوة الناعمة (الدبلوماسية والثقافة والحضارة وقوة التأثير في ثقافات الشعوب) هي القوة الجديدة والتي لا تصل تكلفتها إلى تكلفة القوة الصلبة من حيث الأرواح والأموال الباهضة، واليوم باتت التكنولوجيا المحرك الرئيس والفاعل الأول في تحريك الاقتصاد والتأثير في مستوى العلاقات الدولية، وهو ما يجري اليوم من تنافس شديد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في استثمار قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يتضح جلياً من خلال المستوى الصيني الهائل في التقدم التكنولوجي وهذا ما سوف يؤهلها لتكون قوة اقتصادية عظمى تتصدر المشهد العالمي في غضون سنوات .

المصادر والمراجع

أولاً: الوثائق والرسائل

1-ميثاق منظمة الأمم المتحدة .

2-ميثاق عصبة الأمم 1919 ، المتاح على الرابط التالي : تاريخ المشاهدة 2024/7/7.

<https://www.ungeneva.org/ar/about/league-of-nations/covenant>

ثانياً: الكتب العربية

1-جوزيف ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، دار العبيكان، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، تقديم عبدالعزيز عبدالرحمن الثنيان، الرياض 2007.

2- فاضل عبدعلي حسن، المنظمات الإقليمية وأثرها في السياسة الدولية – منظمة شنغهاي للتعاون أنموذجاً، دار أمل الجديدة، دمشق 2024 .

3-كرار أنور البديري، الصين بزوغ القوة من الشرق، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية السلسلة الجامعية، بغداد 2015 .

4-محمد خليل الموسى، مبدأ استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر. دار وائل للنشر، الأردن 2004 .

ثالثاً: الكتب المترجمة

1-هيرمان كان وآخرون، العالم بعد مانتلي عام الثورة العلمية التكنولوجية خلال القرنين القادمين، عن معهد هدسون الأمريكي، وتمت ترجمته ضمن سلسلة عالم المعرفة (55)، ترجمة شوقي جلال، الكويت، يونيو 1982.

رابعاً: الدوريات والمجلات العلمية

1- احمد عبد العليم، التنافس على الذكاء الصناعي وتحولات القوة في النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث، العدد 217، القاهرة 2019.

2-أياد يونس محمد الصقلي، محمد يونس يحيى الصانع، المبررات الحديثة لاستخدام القوة في إطار نظام الأمن الجماعي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 16، العدد 58، جامعة الموصل 2013.

- 3- جلال خشيب، آمال وشنان، أثر انتقال القوة نحو الشرق على الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث السياسية، العدد 202، القاهرة 2015 .
- 4- حامد محمد علي البلداوي، التنظيم القانوني لاستخدام القوة في حفظ السلم والأمن الدوليين والقيود الواردة عليها، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 5، الجزء 2، 2021.
- 5- حسين مزهر خلف، الاستراتيجية الأمريكية في إدارة الصراع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، مجلة العلوم السياسية، العدد 49، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد 2015 .
- 6- خالد عواد حمادي، فاعلية التنظيم القانوني لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 1، العدد 3، الجزء 2، 2017 .
- 7- ربهام مقبل، مركب القوة عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، المجلد 47، العدد 188، القاهرة أبريل 2012 .
- 8- عبدالهادي خلف، المقاومة المدنية مدارس العمل الجماهيري وأشكاله، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1988 .
- 9- محمد يونس الصائغ، حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 9، العدد 34، جامعة الموصل 2007 .
- 10- مصطفى علوي، القرن الآسيوي مستقبل هيكل القوة في النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات والأبحاث السياسية، المجلد 50، العدد 200، القاهرة 2015 .
- 11- هناء جبوري محمد، مبدأ عدم التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة نسق، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، المجلد 37، العدد 3، 2023 .
- 12- وائل علوان المذحجي، القواعد الدولية الأمرة وآثارها في القانون الدولي، مجلة الأندلس للعلوم والتقنية، جامعة صنعاء، المجلد 6، العدد 26، صنعاء 2019 .

خامساً: الرسائل والأطروحات الجامعية

- 1- علي بيضون، مقاومة الاحتلال واشكالية المصطلح في العلاقات الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة الإسلامية، لبنان 2004 .